

**МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
"ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ"
ДОНБАСЬКА ДЕРЖАВНА МАШИНОБУДІВНА АКАДЕМІЯ**

ІНФОРМАТИКА, УПРАВЛІННЯ ТА ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ

**ТЕЗИ ДВНАДЦЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ
НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
(14 – 16 травня 2025 року)**

Харків – Краматорськ – Тернопіль
2025

ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ:

- Голова д.т.н., проф. М.І. Гасанов,
проректор з науково-педагогічної роботи
НТУ "ХПІ" (м. Харків).
- Співголова д.т.н., проф. В.Д. Ковальов,
ректор ДДМА (м. Краматорськ).
- Заступники голови: д.т.н., проф. О.Ю. Заковоротний,
завідуючий кафедрою КІП НТУ "ХПІ"
(м. Харків),
д.т.н., проф. Я.В. Васильченко,
завідуюча кафедрою КМСІТ ДДМА
(м. Краматорськ).

ОРГАНІЗАТОРИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

- Міністерство освіти і науки України;
- Національний технічний університет "ХПІ";
- Донбаська державна машинобудівна академія.

ЧЛЕНИ ОРГКОМІТЕТУ:

д.т.н., проф.	С.Ю. Гавриленко;	к.т.н.	О.О. Анциферова;
д.т.н., проф.	Г.П. Клименко;	к.т.н.	В.О. Бречко;
д.т.н., проф.	О.О. Клочко;	к.т.н.	Г.В. Гейко;
д.т.н., проф.	А.А. Коваленко;	Ph.D.	Ю.М. Главчева;
д.т.н., проф.	О.В. Коломійцев;	к.т.н., доц.	Д.В. Гриньов;
д.т.н., проф.	Г.Ф. Кривуля;	к.т.н., проф.	М.Й. Заповловський;
д.т.н., проф.	О.Ю. Кропачек;	к.т.н.	К.В. Камчатна-Степанова;
д.т.н., проф.	Г.А. Кучук;	к.т.н., доц.	М.В. Липчанський;
д.т.н., проф.	С.Ю. Леонов;	к.т.н.	О.В. Липчанська;
д.т.н., проф.	Р.П. Мигущенко;	к.т.н., доц.	М.В. Мезенцев;
д.т.н., доц.	В.І. Носков;	к.т.н., доц.	А.О. Подорожняк;
д.т.н., проф.	В.Д. Павленко;	к.т.н., проф.	О.М. Рисований;
д.т.н., проф.	А.І. Поворознюк;	к.т.н., доц.	В.В. Хорошайло;
д.т.н., проф.	Г.Є. Філатова;	к.т.н., доц.	М.В. Шаповалов;
к.т.н., проф.	І.С. Зиков		Т.О. Орлова.
к.т.н., доц.	Я.С. Антоненко;		

Zhang Jun, Mnushka O. Steel surface defect detection algorithm based on YOLOX	42
Жиронкін Д.Ю., Станков Д.М., Носков В.І. Дослідження методів захисту центральних процесорів комп'ютерів від атак.....	43
Zhou Huaizhang, Povoroznyuk O.A. Research on methods for optimizing the performance of a mobile computer game based on Unity3D.....	44
Заковоротний О.Ю., Орлова Т.О. Системи інтелектуального моніторингу та прогнозування тепловтрат на основі даних IoT	45
Заковоротний О.Ю., Хулан А.В. Аналіз моделей штучного інтелекту для виявлення мережових вторгнень у системи IoT	47
Заковоротний О.Ю., Юрченко Ю.В. Застосування методів машинного навчання у сфері фінансового менеджменту.....	48
Заповольський М.Й., Мезенцев М.В., Оліфір М.В. Розробка комп'ютерних компонентів системи управління дизель-поїздом на основі математичного моделювання динамічних процесів з урахуванням пружних зв'язків	49
Калініченко В.В., Мельник М.С. Можливості самонавчальних систем для автоматизованого визначення енергоефективних режимів різання.....	51
Кассов В.Д., Бородай Р.А. Інтелектуальне управління параметрами різання в нестационарних умовах машинобудування.....	52
Клименко Г.П., Жила Н.В., Жила О.В. Інтелектуальне управління в мехатронних багатокординатних оброблювальних модулях для важкого машинобудування	53
Ковалевич Б.І. Моделі та методи порціювання NoSQL баз даних	54
Ковальов В.Д., Шаповалов М.К., Голубицький Е.В., Чумаченко В.П. Логічне управління температурно-силовими режимами механообробки в умовах невизначеності.....	55
Колесніков А.А., Станков, Д.М. Заковоротний О.Ю. Розробка та дослідження системи контролю розумним будинком	56
Коломійцев О.В., Бульба С.С., Носко С.В. Метод підвищення стійкості сайдкара до зовнішніх навантажень.....	57
Коломійцев О.В., Бесова А.О. Розробка методу управління групою безпілотних літальних апаратів для логістичного забезпечення пунктів невідкладної допомоги товарами першої необхідності на основі використання удосконаленого мурашиного алгоритму	58
Коломійцев О.В., Катунін А.М., Зарічняк Є.М., Зарічняк Д.І. Оцінювання пожежної небезпеки проводів з сталевими струмовідними жилами	59

ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ МАШИННОГО НАВЧАННЯ У СФЕРІ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

д-р техн. наук, проф. О.Ю. Заковоротний, асп. Ю.В. Юрченко, Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", м. Харків

Доповідь присвячена огляду сучасного стану застосування методів машинного навчання (ML) в сфері фінансів. Використані роботи провідних дослідників з університетів світового рівня, які тривалий час займаються інтеграцією методів ML в зазначеній сфері. Розглядається взаємозв'язок між класичним підходом та результатами застосування ML: незважаючи на розвинений аналітичний апарат фінансової сфери, що традиційно ґрунтується на економетричних методах, машинне навчання не замінює їх, а доповнює, особливо в задачах з високою складністю структури даних і великим обсягом інформації. Якщо економетрика фокусується на побудові ймовірнісних моделей для опису економічних явищ, то ML реалізує алгоритмічні підходи, здатні навчатися на власних помилках. ML демонструє вищу ефективність у передбаченні, ніж класичні економетричні підходи, хоча й ціною нижчої пояснювальної здатності[1].

Окрему увагу приділено сучасним дослідженням у галузі навчання з підкріпленням (Reinforcement Learning, RL) у фінансах [2, 3]. Показано, як RL дозволяє створювати адаптивні алгоритми, що самостійно навчаються ухвалювати оптимальні рішення на основі історичних та поточних фінансових даних без необхідності побудови жорстко визначених аналітичних моделей. RL представлено як процес у межах Марковського процесу прийняття рішень (Markov Decision Process, MDP) з основними підходами: Value-based (Q-learning) та Policy-based (Policy Gradient, Actor-Critic).

У завершальній частині доповіді подано огляд поточних напрямів застосування штучного інтелекту в фінансовій сфері, зокрема використано матеріали конференції фінансистів "Annual Conference. Opportunities and Risk of Artificial Intelligence. Kyiv 2025".

Список літератури: 1. *S.Mullainathan, J.Spiess* Machine Learning: An Applied Econometric Approach // Journal of Economic Perspectives. -volume 31, Number 2. - Spring 2017. - Pages 87–106. <https://www.aeaweb.org/articles?id=10.1257/jep.31.2.87>. 2. *Charpentier, A., Élie, R., Remlinger, C.* Reinforcement Learning in Economics and Finance // Computational Economics. - volume 62– April 2023, pages 425–462. <https://doi.org/10.1007/s10614-021-10119-4>. 3. *Ben Hambly, Renyuan Xu, Huining Yang,* Recent advances in reinforcement learning in finance // Mathematical Finance.-volume 33, Issue 3, 07 April 2023 - Pages: 437-503, <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/mafi.12382#reference> .